

Глухов В. В.,

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
відділ аналізу і прогнозування міжнародної торгівлі,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки*

БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ АПК В УКРАЇНІ

Державні кредитні програми є ключовим інструментом подолання фінансових перешкод, з якими зіштовхується агропромисловий комплекс України. Вони забезпечують доступ до коштів для відновлення зруйнованої інфраструктури, закупівлі засобів виробництва, впровадження інноваційних технологій та адаптації до нових викликів. Така підтримка не лише стабілізує роботу аграрного сектору, але й відіграє стратегічну роль у відновленні економічного потенціалу країни, підвищенні її конкурентоспроможності на світовій арені та забезпеченні сталого розвитку сільського господарства. Створення й реалізація дієвих кредитних ініціатив є першочерговим завданням для підтримки АПК у сучасних реаліях. Агропромисловий комплекс України є одним із ключових секторів реальної економіки. Він відіграє важливу роль у забезпеченні соціальної інклюзивності, створюючи робочі місця та підтримуючи добробут сільських громад, а також формує значну частку ВВП, сприяючи зміцненню економічного потенціалу країни. Частка АПК в структурі ВВП є відносно стійкою та значною: у 2022 році – 8,6%, 2023 – 7,6%, 2024 – 7,1% [1]. В Україні АПК серед інших секторів економіки займає пріоритетні позиції не лише через значний потенціал галузі, а й суттєвий вклад у продовольчу безпеку країни в умовах воєнного стану.

Формування України як важливого учасника світової економічної системи значною мірою залежить від ефективності її пріоритетних галузей, зокрема агропромислового комплексу. У контексті повномасштабної військової агресії РФ державна підтримка АПК стає критично важливою, що вимагає застосування різноманітних фінансових інструментів. Вітчизняні науковці

наголошують на ключовій ролі кредитування у стимулюванні зовнішньоекономічної діяльності та модернізації господарського комплексу України в умовах глобальних викликів [2].

Нові економічні реалії в яких Україна перебуває сьогодні, мали значний вплив на доступ до різних джерел фінансування. Їх структура суттєво змінилася, якщо власні та запозичені джерела скоротилися, то залучені навпаки стали доступнішим. Зокрема, міжнародні фінансові інституції, такі як Світовий банк (проєкт ARISE: \$550 млн для 90,000 фермерів у 2023–2024 роках) та ЄС (EU Ukraine Facility: €9.3 млрд до 2027 року), разом із мультидонорськими фондами (URTF: \$320 млн у 2024 році), надають гранти та пільгові кредити для відновлення інфраструктури та підтримки малого бізнесу. Прямі іноземні інвестиції (IFC: €200 млн у 2023 році, EU Ukraine Investment Framework: до €40 млрд до 2027 року) та грантові програми (FAO та ЄС: до \$10,000 для індивідуальних виробників і \$25,000 для мікро- та малих ферм до 24 січня 2025 року) сприяють модернізації. Страхові та гарантійні механізми від MIGA (покриття до 75% ризиків через SURE Trust Fund) зменшують інвестиційні ризики, що є особливо важливим в умовах війни. Втім, не заперечуючи важливість та дієвість грантів та прямих іноземних інвестицій як джерела фінансування АПК, розвиток внутрішніх механізмів фінансування продовжує залишатися важливим з позиції збереження економічного суверенітету.

У цьому контексті ключову роль відіграє розвиток надійних внутрішніх джерел фінансування, зокрема традиційних банківських кредитів та державних кредитних програм, які мають значний потенціал для підтримки АПК. Ці інструменти сприяють ефективному перерозподілу фінансових ресурсів у межах країни, стимулюють зростання внутрішнього ринку капіталу та забезпечують довгострокову стабільність і автономність аграрного сектору.

Динаміка банківського кредитування АПК зображена на діаграмі (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка банківського кредитування АПК у 2022-2025 рр.

Джерело: побудовано автором за [3]

З початку повномасштабного вторгнення до 2024 року обсяг кредитування АПК скорочується як в абсолютному, так і у відносному вираженні. У 2023 році темп приросту кредитів знизився на 1%, у 2024 – на 2,4%. Однак за перші чотири місяці 2025 року обсяг кредитування АПК зріс майже на 5% порівняно з попереднім періодом. Незважаючи на це, коливання кредитної активності в АПК залишаються незначними із загальною помірною спадною тенденцією. Дані 2024 року особливо показові: загальний обсяг банківських кредитів значно зріс, тоді як кредити для АПК скоротилися. Це позначилося на частці кредитів АПК у портфелях українських банків, яка знизилася з 15,9% до 14,6%.

Слід підкреслити, що основну роль у забезпеченні банківської кредитної активності в АПК відіграла Програма «Доступні кредити 5-7-9». У 2024 році обсяг кредитів за Програмою досяг 104,5 млрд грн, що становить 92,3% від загальної суми кредитів, виданих банками для АПК. У регіональному розрізі найбільші обсяги аграрних кредитів за цією програмою отримали Київська, Чернігівська, Кіровоградська, Одеська та Вінницька області [4].

На діаграмі (рис. 2) зображено структуру банківських кредитів в АПК у розрізі строків погашення станом на кінець квітня 2025 року. Ця структура відносно стабільна та притаманна і попереднім періодам. Для неї характерне є суттєве переважання середньострокових кредитів з терміном 1-5 років. Їх частка склала 62,6%. Значна частка припадає на короткострокові банківські

кредити – 31%. Зовсім незначними є довгострокові кредити – 6,4%. Це свідчить, що в більшій мірі аграрії залучали банківські кредити для фінансування поточних потреб та поповнення оборотного капіталу. Довгострокові інвестиційні цілі за рахунок банківських кредитів – не фінансуються, що пояснює низьку частку кредитів понад 5 років.

Рис. 2. Кредити в АПК у розрізі строків погашення станом на кінець квітня 2025 року, %

Джерело: обраховано автором за [3]

Розвитку диверсифікації джерел фінансування АПК України сприяє впровадження сучасних кредитних механізмів державної підтримки. Однак традиційні інструменти, такі як субсидіювання кредитів чи надання поворотної фінансової допомоги, втрачають ефективність і актуальність в умовах підвищених ризиків через геополітичну нестабільність. Модернізація державної програми «Доступні кредити 5-7-9» є важливим кроком для покращення доступу до позикових ресурсів. Подальші зусилля необхідно зосередити на інших формах стимулювання кредитної підтримки, зокрема через використання державних гарантій повернення кредитів для пріоритетних секторів економіки [5].

Отже, агропромисловий комплекс України відіграє важливу роль у забезпеченні економічної стабільності, продовольчої безпеки та соціальної інклюзивності, особливо в умовах війни. Державні кредитні програми, такі як

«Доступні кредити 5-7-9», разом із міжнародною фінансовою підтримкою сприяють подоланню фінансових бар'єрів, модернізації та відновленню аграрного сектору.

Водночас, для забезпечення довгострокової стійкості АПК необхідно розвивати внутрішні джерела фінансування та вдосконалювати механізми державної підтримки, зокрема через державні гарантії та сучасні кредитні інструменти, щоб адаптуватися до нових викликів і зміцнити позиції України на глобальній арені.

Література:

1. Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах. Державна служба статистики України. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/>
2. Гужва І.Ю. Україна в глобальній торгівлі: монографія. Київ: Зовнішня торгівля, 2015. 236 с. URL: <https://ndiime.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Gujva.pdf>
3. Кредити надані депозитними корпораціями. Грошово-кредитна і фінансова статистика НБУ. URL: <https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial>
4. «Доступні кредити 5-7-9%»: 12,5 млрд грн уже залучено аграріями у 2025 році. Урядовий портал. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/dostupni-kredyty-5-7-9-125-mlrd-hrn-uzhe-zalucheno-ahrariiamy-u-2025-rotsi>
5. Verheliuk, Y., & Hantsiak, M. (2024). Державні гарантії в контексті забезпечення боргової безпеки. Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій. №2(14). С.95-102. DOI: <https://doi.org/10.32750/2024-0210>